

Das deutsche Psoriasis-Register PsoBest: Aktueller Stand, Patientencharakteristika und Auswirkungen auf die Gesundheitsversorgung

Leonard Linder¹, Stephan Rustenbach¹, Thomas Bickert¹, Petra Staubach², Ralph von Kiedrowski³, Ansgar Weyergraf⁴, Andreas Kleinheinz⁵, Thomas Schaefer⁶, Dariusch Mortazawi⁷, Matthias Augustin¹

1 Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Institut für Versorgungsforschung in der Dermatologie und bei Pflegeberufen, Hamburg, Deutschland

2 Klinik für Dermatologie Universitätsklinikum Mainz, Deutschland

3 Company for Medical Study & Service Selters GmbH (CMS3), Selters, Deutschland

4 Hautarztpraxis an der Hase, Bramsche und Quakenbrück, Deutschland

5 Dermatologisches Zentrum Buxtehude, Deutschland

6 MVZ Derma Köln, Deutschland

7 Dermatologisches Studienzentrum Remscheid, Deutschland

Hintergrund: Das deutsche nicht-interventionelle Psoriasis-Register PsoBest ist eine systematische, prospektive und protokollartige Kollektion von Patientendaten.

Zielsetzung: Ziel ist die Gewinnung langfristiger Erkenntnisse zu Wirksamkeit, Sicherheit, Nutzen und Qualität der Arzneimittelversorgung von Patient:innen mit Psoriasis in Deutschland.

Methode: Seit 2008 erhebt PsoBest Daten erwachsener Personen mit Psoriasis mit Beginn einer neuen Systemtherapie in dermatologischen Praxen und Kliniken. Dazu gehören klinische Parameter wie der Psoriasis Area Severity Index (PASI), patientenberichtete Endpunkte wie der Dermatologische Lebensqualitäts-Index (DLQI) und medikamentenspezifische Behandlungsdaten. Zusätzlich werden Daten zur Arzneimittelsicherheit erfasst. In der 10-jährigen Beobachtungszeit pro Patient:in sind Behandlungswechsel und -pausen möglich.

Ergebnisse: Bei einer Zwischenauswertung im März 2025 nahmen deutschlandweit 25.018 Patient:innen in registrierten 1.188 Zentren, davon 1.101 dermatologische Praxen (92,7 %) und 87 Klinikambulanzen (7,3 %) teil. Von letzteren kamen 3.840 (15,3 %) der Patient:innen.

Zum 30.06.2024 lagen qualitätsgesicherte, auswertbare Daten von 19.785 Patient:innen vor (Durchschnittsalter 47,5 Jahre, 58,5% männlich). Die durchschnittliche Erkrankungsdauer bei Baseline betrug 17,1 Jahre. 21,4 % der Patient:innen wiesen eine Gelenkbeteiligung auf, 46,5 % eine Nagelpsoriasis. Die Krankheitslast der Patient:innen war hoch: der mittlere PASI betrug 15,2, der mittlere DLQI 11,9. 74,8 % der Patienten wiesen eine relevant erhöhte Einbuße der Lebensqualität (DLQI>5) auf.

Insgesamt wurden 21.887 Behandlungsjahre für Biologika-Originatoren, 1.671 für Biosimilars und 26.000 für Nicht-Biologika-Therapien dokumentiert. Es wurden 24.795 nicht-schwerwiegende (UE) und 12.845 schwerwiegende Ereignisse (SUE) an das Register gemeldet. Unter den SUE wurde der größte Teil nicht kausal dem aktuellen Medikament zugeschrieben (96,7 %). Für die Gesamtheit der beobachteten UEs und SUEs zeigten sich bekannte und aus klinischen Studien erwartete Profile der Therapien.

Auch aufgrund der Registerforschung in PsoBest zwischen 2008 und 2025 hat sich die Qualität der Arzneimittelversorgung der Psoriasis gemäß regelmäßiger bundesweiter unabhängiger Studien (PsoHealth-Studienreihe) kontinuierlich verbessert. So verbesserten sich zwischen 2007 und 2017 der mittlere Schweregrad (PASI) von 10.1 auf 7.1 und die Einschränkung der Lebensqualität (DLQI) von 7.5 auf 6.1. Die teilnehmenden Registerzentren wiesen dabei eine besonders hohe Versorgungsqualität auf, was die Bedeutung des Registers für die Versorgung unterstreicht.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Das PsoBest-Register wächst kontinuierlich und hat sich als das größte Register in der deutschen Dermatologie etabliert. Es generiert detaillierte und robuste Evidenz zu Sicherheit, Wirksamkeit und Nutzen für die Behandelten in der Routineversorgung und ermöglicht zudem Versorgungsforschung, dies auch in Kooperationen mit anderen Registern. PsoBest trägt zur Qualitätssicherung und -optimierung der Arzneimittelversorgung von Psoriasis bei. Der Erfolg ist dabei auf das jahrelange Engagement der Projektgruppe, die Förderung durch pharmazeutische Unternehmen, die hohe Teilnahmebereitschaft der Praxen und Kliniken sowie hoch motivierte Patient:innen zurückzuführen.